

ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИДА ГИЁҲВАНДЛИК ПРОФИЛАКТИКАСИ: 2024–2028 СТРАТЕГИЯСИ ВА РАҚАМЛИ ЁНДАШУВ

Кузиев Дилшод Ахрорович

© Ўзбекистон Республикаси Криминология тадқиқод институти
мустақил изланувчиси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19037200>

Аннотация. Мақолада жамоат хавфсизлигини таъминлашда гиёҳвандлик профилактикаси устувор йўналиш сифатида асосланади ва 2024–2028 йилларга мўлжалланган Миллий стратегия доирасида умумий, махсус, яқка тартибдаги ҳамда виктимологик профилактика механизмлари ёритилади. Наркожиноятлар ўсиши шароитида профилактик сиёсатни рақамли мониторинг, интернет орқали тарқатиши каналларига тезкор таъсир ва реабилитацияга йўналтирилган чоралар билан кучайтириши таклиф этилади.

Калит сўзлар: жамоат хавфсизлиги; гиёҳвандлик профилактикаси; наркожиноятлар; Миллий стратегия 2024–2028; янги психоактив моддалар; рақамли мониторинг; реабилитация.

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: СТРАТЕГИЯ 2024–2028 И ЦИФРОВЫЕ МЕРЫ

Аннотация. Статья раскрывает профилактику наркомании как приоритет обеспечения общественной безопасности и анализирует ее ключевые формы (общая, специальная, индивидуальная и виктимологическая) в логике Национальной стратегии 2024–2028. С учетом роста наркопреступности обосновывается усиление цифрового мониторинга, оперативных ограничительных мер в сети и расширение реабилитационных альтернатив наказанию, включая реагирование на новые психоактивные вещества.

Ключевые слова: общественная безопасность; профилактика наркомании; наркопреступность; Стратегия 2024–2028; новые психоактивные вещества; цифровой мониторинг; реабилитация.

DRUG USE PREVENTION IN PUBLIC SAFETY: THE 2024–2028 STRATEGY AND DIGITAL MEASURES

Abstract. The article frames drug use prevention as a public-safety priority and discusses core prevention modes (universal, selective, indicated, and victimological) within Uzbekistan's 2024–2028 National Strategy. Given the increase in detected drug-related crimes, it argues for stronger digital monitoring, rapid online restriction mechanisms, rehabilitation-oriented alternatives to punishment, and expedited responses to new psychoactive substances.

Keywords: public safety; drug prevention; drug-related crime; National Strategy 2024–2028; new psychoactive substances; digital monitoring; rehabilitation.

Глобал чақириқлар ва таҳдидлар жадаллик билан ўзгараётган замонавий шароитда жамоат хавфсизлигини таъминлаш ҳар қандай давлат барқарор ривожланишининг пойдевори ҳисобланади. Бу контекстда гиёҳвандлик ва гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларнинг ноқонуний айланмаси муаммоси нафақат тиббий ёки ҳуқуқий, балки миллий хавфсизликка, миллат генофондига ва ижтимоий-иқтисодий барқарорликка таҳдид солувчи комплекс муаммога айланди.

Ўзбекистон Республикасида сўнги йилларда амалга оширилаётган жамоат хавфсизлиги тизимидаги ислохотлар жазо чораларидан превентив (олдини олувчи) стратегияларга ўтишни назарда тутди, бунда гиёҳвандлик профилактикаси марказий ўринни эгаллайди. Ушбу ёндашув гиёҳвандликнинг асл сабабларини бартараф этмасдан ва унинг тарқалишига қарши ишончли тўсиқлар яратмасдан туриб, фақат оқибатлар билан курашиш узоқ муддатли истикболда самара бермаслигини англашга асосланган.

Жамоат хавфсизлиги тизимли категория сифатида шахс, жамият ва давлатнинг ҳаётий муҳим манфаатларини ички ва ташқи таҳдидлардан ҳимояланганлик ҳолатини англатади. Гиёҳвандлик деструктив жараёнларнинг катализатори сифатида ушбу даражаларнинг ҳар бирига путур етказди. У шахсни парчалайди, оила институтини беқарорлаштиради, уюшган жиноятчиликни озиқлантиради ва соғлиқни сақлаш тизими ҳамда иқтисодийга катта юк бўлиб тушади. Шу сабабли, гиёҳвандлик профилактикасини Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-27-сон Фармони билан тасдиқланган Жамоат хавфсизлиги концепцияси¹га интеграция қилиш фуқаролар учун хавфсиз муҳит яратиш йўлидаги стратегик қадамдир.

Жамоат хавфсизлиги тизимидаги гиёҳвандлик профилактикаси — бу гиёҳванд моддаларни истеъмол қилишга йўл қўймаслик, гиёҳвандликка қарамлик ривожланишининг олдини олиш ва тақиқланган моддаларнинг ноқонуний айланмасига имкон берувчи омилларни бартараф этишга қаратилган кўп босқичли чора-тадбирлар тизимидир. Унинг аҳамияти «биринчи мудофаа чизиғи» вазифасини бажаришида бўлиб, ҳуқуқбузарликлар ва касалланишнинг кўпайиши билан боғлиқ ижтимоий харажатларни минималлаштиришга имкон беради.

Ушбу тизимнинг самарадорлиги профилактика чораларининг трихотомиясига асосланади:

Биринчи даражали (бирламчи) профилактика — бутун аҳолига, айниқса ёшларга қаратилган бўлиб, гиёҳвандликка қарши барқарор иммунитетни шакллантиришни мақсад қилади. Жамоат хавфсизлиги тизимида бу соғлом ҳордиқ учун шароит яратиш, ҳуқуқий саводхонликни ошириш ва жамиятнинг маънавий-ахлоқий негизларини мустаҳкамлаш орқали амалга оширилади;

Иккинчи даражали (иккиламчи) профилактика — хавф гуруҳларига, яъни гиёҳванд моддаларни истеъмол қилиш тажрибасига эга бўлган ёки гиёҳвандликка жалб қилиниш эҳтимоли юқори бўлган муҳитдаги шахсларга қаратилади. Бу ерда асосий вазифа барвақт ташхис қўйиш ва сурункали қарамликка ўтишининг ҳамда ҳуқуқбузарликлар содир этилишининг олдини олишдир;

Учинчи даражали профилактика (реабилитация) — гиёҳвандликдан азият чекувчи шахсларга тегишли. Хавфсизликни таъминлашдаги роли рецидив (қайталаниш) эҳтимолини камайтириш, собиқ гиёҳвандларни ресоциализация қилиш ва уларни ижтимоий фойдали меҳнатга қайтаришдан иборат бўлиб, бу жамиятдаги криминогенлик даражасини бевосита пасайтиради.

Гиёҳвандлик даражаси ва жамоат хавфсизлиги ҳолати ўртасида корреляцион боғлиқлик мавжуд. Профилактика чоралари самарадорлигининг пасайиши наркобозорда талабнинг ошишига, бу эса ўз навбатида таклифни рағбатлантиришга ва трансмиллий жиноий гуруҳлар фаолиятининг фаоллашишига олиб келади.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-27-сон Фармони билан тасдиқланган Жамоат хавфсизлиги концепцияси // <https://www.lex.uz>.

Омиллар ўртасидаги боғлиқликни чуқурроқ тушуниш учун профилактика самарадорлигига боғлиқ бўлган жамоат хавфсизлиги рискларини (R_{ps}) баҳолашнинг формаллаштирилган моделидан фойдаланиш мумкин:

$$R_{ps} = \int_{t_0}^{t_1} \frac{D(t) \cdot C(t)}{P(t) \cdot L(t)} dt$$

Бу ерда:

$D(t)$ — жамиятда гиёҳвандлик воситалари тарқалишининг динамикаси;

$C(t)$ — гиёҳвандлик билан боғлиқ криминогенлик коэффициенти (ўғирлик, босқинчилик, сотиш);

$P(t)$ — профилактика дастурларининг (таълим, ижтимоий) самарадорлик индекси;

$L(t)$ — ҳуқуқий назорат ва ички ишлар органлари тезкор фаолиятининг даражаси.

Ушбу модель шуни кўрсатадики, маҳражни (профилактика ва ҳуқуқий назорат самарадорлигини) ошириш — жамоат хавфсизлигининг интеграл рискини пасайтиришнинг ягона барқарор усулидир.

Ўзбекистон Республикасининг Жамоат хавфсизлиги концепцияси қабул қилиниши гиёҳвандлик профилактикаси ролини қайта кўриб чиқиш учун асос бўлди. Эски моделлардан фарқли ўлароқ, янги парадигма «Хавфсиз маҳалла» моделига йўналтирилган. Бу профилактика ишларининг асосий оғирлиги бевосита жамиятнинг қуйи бўғинларига ўтказилганлигини англатади.

Жамоат хавфсизлиги концепцияси² га мувофиқ, жамоат хавфсизлиги тизимида гиёҳвандлик профилактикаси давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтларининг яқин ҳамкорлиги призмаси орқали кўриб чиқилади. Асосий урғу қуйидаги йўналишларга қаратилган:

Йўналиш	Чора-тадбирлар мазмуни	Хавфсизлик учун кутилаётган самара
Институционал	Гиёҳвандликка мойил шахсларни аниқлашнинг «маҳаллабай» тизимини яратиш	Локал даражада ҳуқуқбузарликларни барвақт олдини олиш
Рақамли	Ижтимоий тармоқлар ва месенжерларни наркотик тарғиботи бўйича мониторинг қилиш	Рақамли муҳитда синтетик наркотикларнинг мавжудлигини камайтириш
Ижтимоий-тиббий	Замонавий реабилитация ва мослаштириш марказларини ривожлантириш	Гиёҳвандлар орасида рецидив жиноятчилик даражасини пасайтириш
Ҳуқуқий	Наркопритонлар ташкил этганлик учун жавобгарликни кучайтириш билан бирга истеъмолчиларга нисбатан ёндашувни инсонпарварлаштириш	Турар-жой массивларида криминал фаоллик ўчоқларини йўқ қилиш

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-27-сон Фармони билан тасдиқланган Жамоат хавфсизлиги концепцияси // <https://www.lex.uz>.

Замонавий шароитда 2024–2028 йилларга мўлжалланган гиёҳвандлик ва наркожиноятларга қарши курашиш бўйича миллий стратегия алоҳида аҳамият касб этади.

У анъанавий усуллар билан аниқлаш қийин бўлган «дорихона гиёҳвандлиги» ва дизайнерлик синтетик наркотиклари каби янги таҳдидларни ҳисобга олади. Стратегия профилактикани маълумотларни таҳлил қилиш ва нарковазиятни прогноз қилишнинг инновацион методларини жорий этиш орқали умумий хавфсизлик тизимига интеграция қилади.

Профилактиканинг жамоат хавфсизлиги учун нега бунчалик муҳимлигини тушуниш учун гиёҳвандликнинг беқарорлаштирувчи таъсири механизмларини таҳлил қилиш лозим.

Биринчидан, бу умумий жиноятчилик билан бевосита боғлиқликдир.

Гиёҳвандликдан азият чекувчи шахслар навбатдаги дозага бўлган физиологик эҳтиёж туфайли кўпинча мулкий ва зўравонлик билан боғлиқ жиноятларни содир этадилар. Истеъмолчилар сонини камайтиришга қаратилган профилактика автоматик равишда кўчадаги босқинчилик, хонадонлардаги ўғрилиқ ва фирибгарлик каби жиноятлар потенциалини пасайтиради.

Иккинчидан, наркобизнес экстремизм ва терроризм каби кенг кўламли таҳдидлар учун молиявий асос бўлиб хизмат қилади. Трансмиссион механизм оддий: ноқонуний наркоайланмадан тушган даромадлар кўпинча конституциявий тузум ва фуқаролар хавфсизлигига раҳна солувчи деструктив ташкилотларни молиялаштириш учун ишлатилади. Демак, самарали профилактика талабни камайтириш орқали билвосита уюшган жиноятчиликнинг молиявий оқимларига зарба беради.

Учинчидан, гиёҳвандларнинг ижтимоий деградацияси оилаларнинг парчаланишига, қаровсиз қолган болалар сонининг ортишига ва маиший зўравонликка олиб келади. Жамоат хавфсизлиги тизимида бу омиллар келажакдаги ҳуқуқбузарликлар учун замин яратувчи яширин таҳдидлар сифатида қаралади. Бу ҳолатда профилактика миллатнинг ижтимоий капиталини сақлаш воситаси сифатида намоён бўлади.

Жамоат хавфсизлиги концепциясини амалга ошириш доирасида ички ишлар органлари (ИИО) «инцидентларга жавоб қайтариш» моделидан «олдиндан таъсир кўрсатиш» моделига ўтмоқда. Гиёҳвандлик профилактикаси бу ерда «маҳалла еттилиги» билан яқин алоқада ишловчи профилактика инспекторлари фаолиятига интеграция қилинган.

ИИОнинг профилактикадаги аҳамияти бир неча жиҳатдан кўринади. Аввало, бу рўйхатда турган шахслар билан яқка тартибдаги профилактика ишларидир. Бирок замонавий босқич ушбу доираларни кенгайтиришни талаб қилади. ИИО таълим муассасалари, маҳалла кўмиталари ва тиббиёт ташкилотлари саъй-ҳаракатларини мувофиқлаштирувчи сифатида чиқади.

Бундан ташқари, шаҳар муҳитида наркотиклар тарғиботига қарши курашиш — «граффити-рекламалар» ва интернет-дўконларга қарши кураш муҳим элементдир.

Профилактиканинг бу йўналиши жамоат жойларида фуқароларнинг визуал хавфсизлиги ва психологик қулайлигига бевосита таъсир қилади.

Маҳалла Ўзбекистонда жамоат хавфсизлигини таъминлаш тизимининг асосий бўғини деб тан олинган. Айнан маҳалла даражасида гиёҳвандлик профилактикаси энг аниқ ва самарали шаклларни касб этади.

Ҳоким ёрдамчиси, ёшлар етакчиси ва хотин-қизлар фаоли лавозимларининг жорий этилиши деярли барча ижтимоий жараёнлар ўтадиган кўп қиррали «филтр» яратиш имконини берди.

Таъкидлаш лозимки, гиёҳвандлик профилактикаси — бу бир марталик тадбир эмас, балки жамиятнинг ўзгарувчан таҳдидларга мослашишининг узлуксиз жараёнидир.

Ўзбекистон жамоат хавфсизлиги тизимида у давлат ва жамият институтлари нафақат оқибатларни бартараф этиш, балки келажак авлодлар саломатлиги ва хавфсизлигини сақлаш учун ишлашининг кафолати бўлиб хизмат қилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 6 майдаги ПФ-73-сон Фармони билан тасдиқланган "2024 — 2028 йилларга мўлжалланган Миллий стратегия"³ соҳадаги давлат сиёсатининг янги концептуал босқичини бошлаб берди. Ушбу ҳужжатда гиёҳвандлик нафақат жиноятчилик омили, балки миллий генофондга ва аҳоли саломатлигига тизимли таҳдид сифатида баҳоланади. Жамоат хавфсизлиги тизимида профилактиканинг ўрнини белгилашда 1999 йилдаги "Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар тўғрисида"ги Қонун⁴, Жиноят кодекси⁵ (ЖК) ва Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекс⁶ (МЖТК) нормаларининг ўзаро мутаносиблигини таъминлаш долзарб илмий-амалий вазифа ҳисобланади.

Жамоат хавфсизлигини таъминлашнинг замонавий концепцияси ҳуқуқбузарликлар содир этилгандан кейинги чоралардан кўра, уларнинг барвақт олдини олишга устуворлик беришни тақозо этади. Шу нуқтаи назардан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 6 майдаги ПФ-73-сон Фармони билан тасдиқланган "Миллий стратегия"⁷ соҳадаги давлат сиёсатини янги, тизимли босқичга кўтарди. Мазкур стратегия доирасида гиёҳвандликка қарши курашиш тизимида профилактиканинг тўртта классик тури — умумий, махсус, яқка тартибдаги ва виктимологик профилактика — ўзаро узвий боғлиқ ҳолда амалга оширилиши белгиланган.

Умумий профилактика (Universal Prevention) аҳолининг барча қатламлари, айниқса ёш авлод ўртасида гиёҳвандлик воситаларига нисбатан салбий муносабатни ва мустаҳкам "мафкуравий иммунитет"ни шакллантиришга қаратилган институционал чора-тадбирлар тизимини ифодалайди. Миллий стратегиянинг биринчи мақсадида белгиланганидек, бу жараён шунчаки маълумот тарқатиш эмас, балки таълим муассасаларида "Психологик иммунитет" ва "Эрта аниқлаш ва аралашув" дастурларини жорий этиш орқали тизимли равишда олиб борилади. Бу даражадаги профилактиканинг ҳуқуқий асоси сифатида аҳолининг соғлом турмуш тарзига оид ҳуқуқларини кафолатловчи нормалар хизмат қилади. Умумий профилактиканинг самарадорлиги жамиятда гиёҳвандликка нисбатан муросасизлик муҳитининг яратилиши ва соғлом ҳаёт тарзининг ижтимоий қадрият даражасига кўтарилиши билан белгиланади.

Махсус профилактика (Selective Prevention) диққат-эътиборни гиёҳвандлик воситаларини истеъмом қилиш хавфи юқори бўлган ижтимоий гуруҳларга қаратади.

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 6 майдаги ПФ-73-сон Фармони билан тасдиқланган "2024 — 2028 йилларга мўлжалланган Миллий стратегия" // <https://lex.uz/uz/docs/-6912475>.

⁴ Ўзбекистон Республикасининг 19.08.1999 йилдаги 813-И-сон "Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар тўғрисида"ги Қонун // <https://lex.uz/docs/86044>.

⁵ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси // <https://nrm.uz/contentf?doc=316353>.

⁶ Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси // <https://lex.uz/docs/97664>.

⁷ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 6 майдаги ПФ-73-сон Фармони билан тасдиқланган "2024 — 2028 йилларга мўлжалланган Миллий стратегия" // <https://lex.uz/uz/docs/-6912475>.

Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 27-моддаси⁸ ва "Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида"ги Қонун⁹ ушбу турдаги профилактиканинг ҳуқуқий пойдевори ҳисобланади. Бунда асосий урғу алкоғолизм ва гиёҳвандликка ружу қўйган шахслар, нотинч оилалар ва илгари судланган шахслар билан манзилли ишлашга берилади. Институционал даражада Миллий стратегия доирасида "хавфли гуруҳ"га кирувчи шахсларнинг электрон ҳисобини юритиш ва улар устидан мониторинг ўрнатиш тизими такомиллаштирилмоқда. Махсус профилактиканинг ўзига хослиги шундаки, у ижтимоий хавф омилларини эрта босқичда блоклаш орқали жинойатчиликнинг умумий занжирини узишга имкон беради.

Якка тартибдаги профилактика (Indicated Prevention) бевосита муайян шахснинг девиант хулқ-атворини коррекция қилишга ва унинг такроран хуқуқбузарлик содир этишининг олдини олишга йўналтирилади. МЖТКнинг 30-моддаси¹⁰да белгиланган якка тартибдаги чора-тадбирлар шахс билан индивидуал профилактик суҳбатлар ўтказиш ва унинг зиммасига муайян чекловлар юклашни назарда тутди. Тадқиқот шуни кўрсатадики, ушбу босқичда анъанавий "репрессия механизми"дан воз кечиб, ижтимоий-психологик мослашув ва реабилитация чораларини қўллаш юқорироқ самара беради. Бу ёндашув шахсни жамиятдан ажратмаган ҳолда, унинг ижтимоий фойдали меҳнатга қайтишини ва гиёҳвандликка бўлган руҳий қарамликни енгишини таъминлашга хизмат қилади.

Виктимологик профилактика (Victimological Prevention) гиёҳвандлик муаммосининг яна бир муҳим қирраси — жабрланувчиларни ҳимоя қилиш масаласини камраб олади. Ушбу йўналиш гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмаси оқибатида жабр кўриши мумкин бўлган шахсларни, айниқса вояга етмаган болалар ва аёлларни виктимизациядан (жабрланишдан) асрашни мақсад қилади. Ҳуқуқий жиҳатдан виктимологик профилактика жабрланувчиларга ёрдам кўрсатувчи ихтисослаштирилган муассасалар фаолиятини ва уларга психологик-ҳуқуқий кўмак бериш механизмларини ўз ичига олади. Оилалардаги ижтимоий муҳитни соғломлаштириш, гиёҳванд шахсларнинг яқинларини зўравонликдан ҳимоя қилиш виктимологик профилактиканинг жамоат хавфсизлиги тизимидаги устувор вазифаси ҳисобланади.

Таъкидлаш лозимки, жамоат хавфсизлигини таъминлашда профилактиканинг ушбу тўрт тури бир-бирини тўлдирувчи яхлит тизимни ташкил этади. Умумий ва махсус профилактика гиёҳвандликнинг ижтимоий илдизларини бартараф этса, якка тартибдаги ва виктимологик профилактика шахс ва унинг атрофидаги муҳитни бевосита ҳимоя қилишга хизмат қилади.

Миллий стратегия¹¹да гиёҳвандликнинг мамлакат генофондига салбий таъсирини бартараф этиш устувор стратегик мақсад сифатида белгиланган. Генофонд тушунчаси илмий жиҳатдан миллатнинг асосий ирсий белгилари ва потенциал имкониятлари мажмуини ифодалайди. Гиёҳвандлик ушбу тизимга иккита асосий йўналиш — биологик ва ижтимоий-хавфсизлик даражасида жиддий таҳдид солади.

Назарий жиҳатдан гиёҳвандликнинг биологик таҳдиди унинг авлоддан-авлодга ўтувчи деструктив хусусияти билан боғлиқ.

⁸ Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси // <https://lex.uz/docs/97664>.

⁹ Ўзбекистон Республикасининг "Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида"ги Қонун // <https://lex.uz>.

¹⁰ Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси // <https://lex.uz/docs/97664>.

¹¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 6 майдаги ПФ-73-сон Фармони билан тасдиқланган "2024 — 2028 йилларга мўлжалланган Миллий стратегия" // <https://lex.uz/uz/docs/-6912475>.

Илмий тадқиқотлар шуни кўрсатадики, гиёҳвандлик воситаларига мойилликнинг ирсий компоненти 9 % дан 45 %гача бўлган оралиқда баҳоланади¹². Айниқса, 2024 йилда наркожиноят содир этган мактаб ўқувчилари сонининг 73% га (34 нафардан 59 нафарга)¹³ ошганлиги миллий генофонд учун жиддий сигналдир.

Бу эса ҳозирги авлоднинг наркотизацияси келажак авлодларнинг нафақат жисмоний, балки руҳий саломатлигида ҳам биологик деградацияни келтириб чиқаришини англатади. Гиёҳванд моддалар истеъмоли репродуктив саломатликка сокрушитель зарба беради: ҳомиладор аёллар томонидан психоактив моддалар истеъмол қилиниши болаларда туғма патологиялар, ривожланишдан ортда қолиш ва когнитив нуқсонларни юзага келтиради.

2023–2024 йиллар оралиғида Ўзбекистонда аниқланган наркожиноятлар сони 10 011 тадан 12 278 тага, яъни 23%га ошган. Энг хавотирли ҳолат ОТМ талабалари ўртасида кузатилиб, ушбу тоифадаги жиноятчилик кўрсаткичи 168%га (47 нафардан 126 нафарга)¹⁴ ўсган. Бу кўрсаткичлар ЖКнинг 273-моддаси бўйича жиноятларнинг ижтимоий хавфлилик даражаси юқорилигини ва улар жамиятнинг интеллектуал салоҳиятини емираётганлигини тасдиқлайди.

Шунингдек, гиёҳвандликнинг авж олиши миллатнинг интеллектуал салоҳиятини пасайтиради, чунки доимий истеъмол натижасида шахс меҳнат қобилиятини йўқотади ва жамият учун ижтимоий юкка айланади.

Гиёҳвандлик жамоат хавфсизлиги тизимида жиноятчиликнинг асосий катализатори сифатида намоён бўлади. Халқаро ва миллий статистика маълумотларига кўра, жамиятда содир этилаётган умумий жиноятларнинг тахминан 57 фоизи бевосита ёки билвосита гиёҳвандлар хиссасига тўғри келади. Бу ҳолат икки томонлама хавф туғдиради:

Мулкий жиноятлар: Гиёҳвандликка мубтало бўлган шахслар навбатдаги "доза"ни сотиб олиш учун ўғирлик, талабгорлик ва фирибгарлик каби жиноятларга қўл уради;

Тизимли хавф: Гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмаси (Ўзбекистон Республикаси ЖК 273-моддаси) уюшган жиноятчилик ва коррупцияни озиқлантиради, бу эса давлатнинг хавфсизлик негизларини заифлаштиради. ЖКнинг 273-моддаси¹⁵ да белгиланган жиноятларнинг ижтимоий хавфлилик даражаси юқорилиги шундаки, улар нафақат алоҳида шахслар ҳаётига, балки жамиятнинг иқтисодий ва маънавий негизларига тажовуз қилади.

Гиёҳвандликнинг кибермаконга (даркнет, телеграм-ботлар) ўтиши эса ушбу таҳдидни янги — назорат қилиш қийин бўлган виртуал даражага олиб чиқмоқда.

Юқоридаги таҳлиллардан кўришимиз мумкинки, бугунги кунда тадқиқот предмети доирасида бир қатор муаммолар мавжуд. Хусусан:

¹² Sarah E Bergen, Charles O Gardner, Steven H Aggen3, Kenneth S., Kendler Socioeconomic Status and Social Support Following Illicit Drug Use: Causal Pathways or Common Liability? // <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2743743/>.

¹³ Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Наркотикларни назорат қилиш миллий марказининг 2023-2024 йилларда аниқланган наркожиноятлар бўйича маълумоти.

¹⁴ Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Наркотикларни назорат қилиш миллий марказининг 2023-2024 йилларда аниқланган наркожиноятлар бўйича маълумоти.

¹⁵ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси // <https://nrm.uz/contentf?doc=316353>.

Биринчидан, 1999 йилдаги "Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар тўғрисида"ги Қонун¹⁶ да янги психоактив моддалар (ЯПМ)ларни рўйхатга олишнинг "тезкор реакция" механизми етарли эмас;

Иккинчидан, наркосавдонинг "даркнет" ва крипто-тўлов тизимларига ўтиши анъанавий тезкор-қидирув усулларининг самарадорлигини пасайтирмакда;

Учинчидан, Жиноят кодексининг 273-моддаси¹⁷ да гиёҳванд шахсларни жазолаш ва даволаш (мажбурлов чоралари) ўртасидаги мутаносиблик доимо ҳам сақланмайди.

Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекс¹⁸ да эса профилактик огоҳлантиришларнинг таъсирчанлиги пастлигича қолмоқда.

Тўртинчидан, қонунчиликда гиёҳвандлик қурбонига айланган шахсларнинг (масалан, гиёҳванд оиласида яшовчи болалар) ҳуқуқий мақоми ва уларни виқтимологик ҳимоя қилишнинг аниқ механизмлари тўлиқ очиб берилмаган.

Таҳлиллар асосида қуйидаги илмий таклифлар илгари сурилади:

Биринчидан, "Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар тўғрисида"ги Қонунга вақтинчалик тақиқлаш ёки чеклаш (**мораторий**) тартибини киритиш ёхуд мазкур қонунни замонавий талаблардан келиб чиқиб, янги таҳрирда қабул қилиш. Бу янги пайдо бўлаётган синтетик моддаларни қисқа муддатда (расмий рўйхатга киргунга қадар) муомаладан чиқариш имконини беради.

Бунда, Янги пайдо бўлаётган синтетик психоактив моддалар (NPS) расмий рўйхатга киритилгунга қадар "ҳуқуқий бўшлиқ"да қолмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 6 майдаги ПФ-73-сон "Ўзбекистон Республикасида гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланмасига чек қўйиш орқали уларнинг аҳоли саломатлиги ва мамлакатимиз генофондига салбий таъсирини бартараф этиш стратегик чора-тадбирлари тўғрисида"ги Фармони¹⁹ нинг 8-бандида белгиланган вазифадан келиб чиқиб 1999 йил 19 августдаги "Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар тўғрисида"ги 813-И-сон Қонуннинг **14-модда** (Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорлар рўйхатлари)сини қуйидаги мазмундаги янги қисм билан тўлдириш:

*"Инсон саломатлиги ва жамоат хавфсизлигига хавф тугдирадиган, бироқ расмий рўйхатларга киритилмаган янги психофаол моддалар аниқланганда, ваколатли давлат органи (Миллий марказ) эксперт хулосаси асосида ушбу моддалар муомаласига **12 ойгача** бўлган муддатга **вақтинчалик тақиқ (мораторий)** жорий этишга ҳақли. Мораторий амал қилиш даврида ушбу моддаларнинг ноқонуний муомаласи учун жавобгарлик назорат остидаги моддалар учун белгиланган тартибда амалга оширилади".*

Бу механизм синтетик моддаларнинг тарқалишини расмий бюрократик жараёнлар тугагунга қадар тезкор тўхтатиш имконини беради.

Иккинчидан, Жиноят кодексининг 273-моддаси²⁰ га ва МЖТК²¹ га гиёҳвандлик воситаларини истеъмол қилувчи шахслар учун жазони **ижтимоий реабилитация** ва

¹⁶ Ўзбекистон Республикасининг 19.08.1999 йилдаги 813-И-сон "Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар тўғрисида"ги Қонун // <https://lex.uz/docs/86044>.

¹⁷ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси // <https://nrm.uz/contentf?doc=316353>.

¹⁸ Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси // <https://lex.uz/docs/97664>.

¹⁹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 6 майдаги ПФ-73-сон Фармони билан тасдиқланган "2024 — 2028 йилларга мўлжалланган Миллий стратегия" // <https://lex.uz/uz/docs/-6912475>.

²⁰ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси // <https://nrm.uz/contentf?doc=316353>.

²¹ Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси // <https://lex.uz/docs/97664>.

мажбурий психологик коррекция дастурлари билан алмаштириш имкониятини кенгайтирувчи нормаларни киритиш.

Гиёҳвандлик воситаларини истеъмол қилувчи шахсларни жиноий жазолашдан кўра, уларни **ижтимоий реабилитация** қилиш ва жамиятга қайтариш 2024–2028 йилларга мўлжалланган Миллий стратегиянинг асосий мақсадларидан биридир.

Ушбу вазифани амалга ошириш учун Жиноят кодекси ва МЖТКга киритиладиган аниқ ўзгартиришлар ва уларнинг механизми бўйича қуйидаги таклифларни илгари сурамиз:

Статистика 2024 йилда ОТМ талабалари ўртасида наркожиноятлар сони 168 %га ошганлигини кўрсатмоқда. Бундай ёшларни озодликдан маҳрум этиш жойларида "профессионал жиноятчилар" билан бирга сақлаш ўрнига, реабилитация дастурларини қўллаш самаралироқдир.

Шунга кўра, Жиноят кодексининг **273-моддасига** (Гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзлаб қонунга хилоф равишда тайёрлаш, олиш, сақлаш ва бошқа ҳаракатлар қилиш, шунингдек уларни қонунга хилоф равишда ўтказиш) қуйидаги янги "**диспозиция**" қисмини қўшиш.

"Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни истеъмол қилишга ружу қўйган, биринчи марта ижтимоий хавфи катта бўлмаган жиноят содир этган ва ихтиёрий равишда мажбурий реабилитация дастуридан ўтишга розилик берган шахсларга нисбатан, агар улар дастурни муваффақиятли тамомласа, суд томонидан жазодан озод қилиш ёки енгилроқ жазо турига алмаштириш механизми қўлланилади".

Буни амалга оширишда, суд жараёнида шахсга "синов муддати" берилади ва у ихтисослашган марказда реабилитациядан ўтиши шарт қилиб белгиланади.

Шунингдек, МЖТКнинг 56-моддасига (Гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларни оз миқдорда ғайриқонуний равишда тайёрлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш) қуйидаги мазмундаги янги қисм билан тўлдириш: *"Ушбу моддада назарда тутилган ҳуқуқбузарликни содир этган шахсга нисбатан жарима ёки маъмурий қамоқ жазоси ўрнига **мажбурий психологик коррекция ва ижтимоий мослаштириш** чоралари тайинланиши мумкин".*

Буни амалга оширишда, маъмурий суд қарори билан шахс профилактика инспектори ва психолог назорати остида маҳаллабай тартибда психологик тренингларга қатнашишга мажбур этилади.

Жазони реабилитацияга алмаштириш механизми қуйидаги босқичларда ишлайди:

-ҳуқуқбузар ушланган заҳоти ваколатли органлар (ИИБ ва Соғлиқни сақлаш вазирлиги) унинг қарамлик даражасини ва психологик портретини аниқлайди;

-прокурор ёки суд шахсга танлов имкониятини беради: қамоқ жазоси ёки **6 ойдан 12 ойгача** бўлган мажбурий реабилитация дастури;

-шахс Миллий стратегия доирасида ташкил этиладиган замонавий реабилитация марказларига юборилади. У ерда унга нафақат тиббий ёрдам, балки касб-ҳунар ўргатиш ва психологик коррекция хизматлари кўрсатилади.

Агар шахс дастурни тўлиқ тамомлаб, наркотестлардан муваффақиятли ўтса, суд уни жиноий ёки маъмурий жавобгарликдан тўлиқ озод қилади. Қайта истеъмол аниқланган тақдирда, дастлабки тўхтатилган жазо (қамоқ) дарҳол кучга киради.

Бу механизм:

Наркожиноят содир этган аёллар сонининг 50 % га (496 нафардан 742 нафарга) ўсиб кетганлигини инобатга олиб, уларни оилавий муҳитга қайтариш имконини беради;

"Репрессия механизми"ни ижтимоий мослашув билан алмаштириш орқали рецидив (такрорий) жиноятчиликни камайтиради;

Давлат бюджетининг қамоқхоналарни сақлаш харажатларини тежайди ва шахсни иқтисодий фаол қатламга қайтиради.

Ушбу таклифлар Миллий стратегияда белгиланган "Гиёҳвандликдан холи ҳудуд" концепциясини ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Учинчидан, Миллий стратегия²² доирасида кибер-тергов ва рақамли изларни тўплаш бўйича махсус ҳуқуқий базани шакллантириш, наркосавдода фойдаланиладиган телеграм-бот ва веб-сайтларни судгача блоклашнинг соддалаштирилган тартибини жорий этиш.

Бунда, наркосавдонинг рақамли маконга (даркнет, телеграм-ботлар ва крипто-тўловлар) ўтиши анъанавий тезкор-қидирув усуллари самарадорлигини пасайтирмакда. Бу эса кибер-тергов ва веб-ресурсларни тезкор блоклаш бўйича махсус ҳуқуқий ва институционал механизмларни жорий этишни тақозо этади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-73-сон Фармони²³да белгиланган вазифалар асосида ушбу механизмларни қуйидагича шакллантириш таклиф этилади:

1. Рақамли излар (IP-манзиллар, транзакциялар занжири, мета-маълумотлар) наркожиноятларни фош этишда асосий восита ҳисобланади. "Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида"ги Қонуннинг **14-модда** (Тезкор-қидирув тадбирларининг турлари)сига қўшимча тезкор-қидирув тадбирлари қаторига **"Кибер-кузатув ва рақамли изларни мониторинг қилиш"** ҳамда **"Виртуал назорат остида сотиб олиш"** тадбирларини алоҳида тур сифатида киритиш.

Амалга ошириш механизми қуйидагича:

-ИИВ Киберхавфсизлик маркази ва Миллий марказ қошида махсус "Digital Intelligence" (Рақамли разведка) бўлинмасини ташкил этиш.

-ЖПКнинг 204-2-моддасига мувофиқ, рақамли изларни мутахассис иштирокида "Hash-функция" (маълумот айнанлигини тасдиқловчи рақамли код) орқали муҳрлаш ва электрон далиллар реестрига киритиш.

-Блокчейн тармоқларидаги шубҳали транзакцияларни кузатувчи дастурий таъминотни (масалан, Chainalysis ёки Crystal) ҳуқуқий жиҳатдан тан олиш ва улардан олинган маълумотларни далил сифатида қабул қилиш.

2. Наркосавдода ботларнинг "умри" жуда қисқа (24-48 соат) бўлгани сабабли, анъанавий суд тартибида блоклаш механизми ўз вақтида натижа бермайди. "Ахборотлаштириш тўғрисида"ги Қонуннинг **12¹-моддаси** ²⁴ га ва Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 5 сентябрдаги 707-сонли "Бутунжаҳон Интернет тармоғида ахборот хавфсизлигини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги қарори билан тасдиқланган "Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги билан тарқатилиши тақиқланган ахборот мавжуд бўлган Интернет тармоғи веб-сайтидан ва (ёки) веб-сайт

²² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 6 майдаги ПФ-73-сон Фармони билан тасдиқланган "2024 — 2028 йилларга мўлжалланган Миллий стратегия" // <https://lex.uz/uz/docs/-6912475>.

²³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 6 майдаги ПФ-73-сон Фармони билан тасдиқланган "2024 — 2028 йилларга мўлжалланган Миллий стратегия" // <https://lex.uz/uz/docs/-6912475>.

²⁴ Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 11 декабрдаги 560-II-сон "Ахборотлаштириш тўғрисида"ги Қонуни // <https://lex.uz/docs/83472>.

саҳифаларидан фойдаланишни чеклаш тартиби тўғрисидаги Низом”²⁵ нинг **4-бандига** “Гиёҳвандлик воситаларини тарқатувчи интернет-ресурслар ва телеграм-ботларни **"Экстремал вазиятларда тезкор блоклаш"** ҳуқуқини бериш” билан боғлиқ ўзгартириш киритиш.

Ушбу таклифни амалга ошириш механизми қуйидагича:

-@stopnarko_bot каби жамоатчилик назорати тизимини ИИВнинг тезкор навбатчилик қисмига интеграция қилиш.

-агар ресурс наркотиклар сотилишини ёки уларнинг "закладка" (яширин жой) координаталарини реклама қилаётган бўлса, ваколатли орган (Миллий марказ ёки Рақамлаштириш вазирлиги) эксперт хулосаси асосида ресурсни **12 соат ичида** вақтинчалик (суд қарори чиққунга қадар) блоклаш тўғрисида провайдерларга мажбурий кўрсатма беради.

- телеграм маъмурияти билан ҳамкорликда наркосавдога оид калит сўзлар ва алгоритмлар асосида ботларни автоматик ўчириш бўйича "API-интеграция" механизминини йўлга қўйиш.

Ушбу механизмларнинг жорий этилиши:

-2024 йилда талабалар ўртасида наркожиноятларнинг 168%га ўсганлиги каби салбий динамикага нисбатан тезкор "кибер-тўсик" яратади;

-тайинланаётган 7 та янги турдаги кибер-экспертизалар орқали наркожиноятларнинг очилиш даражасини оширади;

-наркосавдогарларнинг виртуал макондаги "анонимлиги"ни йўқотиб, жамоат хавфсизлигини рақамли даражада таъминлашга хизмат қилади.

Мазкур таклифлар **"Миллий стратегия"**нинг гиёҳвандлик ва наркожиноятларнинг олдини олишга қаратилган сифат жиҳатдан янги механизмларни белгилаш вазифасини тўлиқ ижро этади.

Тўртинчидан, Таълим муассасаларида "Психологик иммунитет" дастурини ҳуқуқий мажбурият сифатида белгилаш ва ҳар бир маҳаллада “Антинаркотик ёшлар клублари”нинг ҳуқуқий мақомини мустаҳкамлаш.

Бунда, таълим муассасаларида **"Психологик иммунитет"** дастурини шунчаки тавсиявий эмас, балки **ҳуқуқий мажбурият** сифатида белгилаш механизми 2024–2028 йилларга мўлжалланган Миллий стратегия мақсадларига тўлиқ мос келади.

Ушбу дастурни қонунчиликда мустаҳкамлаш ва ижросини таъминлаш бўйича қуйидаги аниқ ҳуқуқий механизмларни таклиф этамиз:

²⁵ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 5 сентябрдаги 707-сонли “Бутунжаҳон Интернет тармоғида ахборот хавфсизлигини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги билан тарқатилиши тақиқланган ахборот мавжуд бўлган Интернет тармоғи веб-сайтдан ва (ёки) веб-сайт саҳифаларидан фойдаланишни чеклаш тартиби тўғрисидаги Низом”

1. Таълим олувчиларнинг маънавий ва психологик хавфсизлигини таъминлаш таълим жараёнининг ажралмас қисми сифатида белгиланиши лозим. 2020 йил 23 сентябрдаги **"Таълим тўғрисида"ги ЎРҚ-637-сон Қонуннинг 47-моддасини** (Таълим олувчиларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари) таълим муассасаларининг мажбурияти сифатида қуйидаги банд билан тўлдириш: *"Таълим муассасалари таълим олувчиларда гиёҳвандлик, кибержиноятлар ва бошқа деструктив зояларга нисбатан барқарор **"Психологик иммунитет"**ни шакллантириши бўйича мажбурий дастурларни амалга ошириши шарт"*.

2. Таълим органларининг профилактика соҳасидаги ваколатларини аниқлаштириш зарур. 2014 йил 14 майдаги **"Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида"ги Қонуннинг 17-моддасига** (Таълимни давлат томонидан бошқариш органлари ва таълим муассасаларининг ваколатлари) янги ваколат сифатида қуйидагини киритиш: *"Таълим муассасаларида **"Психологик иммунитет"** ва **"Эрта аниқлаш ва аралашув"** дастурларини идоралараро ҳамкорлик асосида мажбурий жорий этиши ҳамда ҳар бир муассасада **"Психолог-координатор"** фаолиятини йўлга қўйиши"*.

3. Ҳуқуқий мажбурият ишлаши учун қуйидаги қуйи-норматив тизим яратилиши лозим:

- Вазирлар Маҳкамасининг қарори билан *"Таълим муассасаларида **"Психологик иммунитет"** дастурини ўтказиши тартиби тўғрисида"ги Низомни* тасдиқлаш. Унда дастурнинг соатлари, методикаси ва баҳолаш мезонлари белгиланади;

- Ўқувчи ва талабалар ўртасида йилда икки марта деструктив хулқ-атворга мойилликни аниқловчи **мажбурий психологик тест (скрининг)** ўтказиш тизимини жорий этиш. Бу 2024–2028 йилларга мўлжалланган Миллий стратегиясидаги "хавфли гуруҳ"ларни электрон ҳисобга олиш вазифаси билан боғланади;

- Таълим муассасасининг йиллик рейтингини белгилашда **"Психологик иммунитет"** дастурининг самарадорлик кўрсаткичини (KPI) мажбурий мезон сифатида киритиш.

4. Мажбурият бажарилмаган тақдирда жавобгарлик бўлиши лозим. Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига қуйидаги мазмундаги **янги 56⁵-моддани** киритиш:

"56⁵-модда. Таълимда психологик иммунитетни таъминлаш тартибини бузиш
*Таълим муассасалари раҳбарлари томонидан ўқувчиларда соғлом турмуш тарзини шакллантириши ва **"Психологик иммунитет"** дастурини амалга ошириши бўйича белгиланган ҳуқуқий мажбуриятларни бажармаслик -*
*мансабдор шахсларга **базавий ҳисоблаш миқдорининг 10 бараваридан 15 бараваригача** миқдорда жарима солишига сабаб бўлади"*.

Ушбу механизмнинг жорий этилиши Миллий стратегия ижросини тизимли таъминлайди ва 2024 йилда талабалар ўртасида наркожиноятларнинг **168 фоизга** ўсиши каби салбий тенденцияларни тўхтатишга хизмат қилади.